

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 365 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Iltomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
To'irov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ КАК ФАКТОР СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Шаюсупова Наргиза Тургуновна
к.э.н., доц., Ташкентский государственный
экономический университет

Аннотация: Бедность – это многогранная проблема, выходящая за рамки простых финансовых лишений. Оно охватывает экономические, социальные и психологические аспекты, которые взаимодействуют, формируя опыт отдельных людей и сообществ. Понимание бедности требует изучения не только нехватки финансовых ресурсов, но и более широких системных факторов, которые увековечивают и усугубляют неравенство. В последние годы правительство Узбекистана предпринимает усилия по реформированию рынка труда, улучшению условий для создания легальных рабочих мест и снижению бедности. В данной статье рассмотрены ключевые аспекты регулирования занятости и анализируются шаги, направленные на сокращение бедности населения.

Ключевые слова: экономика, рост занятости, снижение безработицы, уровень бедности, повышение благосостояния населения.

Annotatsiya: Kambag'allik – bu faqat moliyaviy yetishmovchilikni emas, balki iqtisodiy, ijtimoiy va psixologik jihatlarni o'z ichiga olgan murakkab masaladir. Ular o'zaro ta'sir ko'rsatib, shaxslar va jamoalar tajribasini shakllantiradi. Kambag'allikni tushunish nafaqat moliyaviy resurslarning yetishmasligi, balki tengsizlikni mustahkamlovchi va chuqurlashtiruvchi kengroq tizimli omillarni o'rganishni talab qiladi. So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati mehnat bozorini isloh qilish, qonuniy ish o'rinlari yaratish sharoitlarini yaxshilash va kambag'allikni kamaytirish borasida chora-tadbirlar ko'rmoqda. Ushbu maqolada bandlikni tartibga solishning asosiy jihatlari va aholi kambag'alligini kamaytirishga qaratilgan qadamlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, bandlik o'sishi, ishga joylashish darajasini kamaytirish, kambag'allik darajasi, aholi farovonligini oshirish.

Abstract: Poverty is a multifaceted problem that goes beyond simple financial deprivation. It encompasses economic, social, and psychological aspects that interact and shape the experiences of individuals and communities. Understanding poverty requires examining not only the lack of financial resources but also broader systemic factors that perpetuate and exacerbate inequality. In recent years, the government of Uzbekistan has made efforts to reform the labor market, improve conditions for creating legal employment opportunities, and reduce poverty. This article discusses key aspects of employment regulation and analyzes steps aimed at reducing poverty levels in the population.

Key words: economy, employment growth, unemployment reduction, poverty level, improving population welfare.

ВВЕДЕНИЕ

Для ускоренного развития любой страны, достижение ею успехов на мировом рынке, большое значение имеет сокращение уровня бедности, повышение уровня занятости и благосостояния граждан, способствующие улучшению качества жизни населения. Этим целям можно добиться путем повышения человеческого капитала, в частности, инвестируя в подрастающее поколение, молодежь, ее воспитание, просвещение и образование. Эта цель является одной из приоритетных в нашей республике. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что последние годы в Новом Узбекистане ускоренными темпами осуществляются коренные реформы и глубокие преобразования, которые приобрели необратимый характер. Основное внимание уделяя либерализации экономики, повышению уровня жизни и благосостояния населения. За минувший период объем валового внутреннего продукта увеличился в 2 раза и впервые составил более 100 миллиардов долларов. В последующие пять лет довести данный показатель до 160 миллиардов долларов. Основная цель этого заключается в том, чтобы войти в ряд стран с доходами населения выше среднего. За четыре года снизилось уровень бедности в стране с 23 процентов до 11 процентов. В текущем году намерены уменьшить этот показатель до 9 процентов, а к 2030 году – в 2 раза. Приоритетной задачей, лежащей в основе наших реформ, является активная поддержка предпринимательства, создание новых рабочих мест во всех сферах и увеличение источников дохода людей. Наряду с этим реализуем «многомерную» программу сокращения бедности,

охватывающую расширение доступа населения к качественному образованию и медицинским услугам, улучшение жилищных условий, усиление социальной защиты, создание инфраструктурных сетей в труднодоступных районах. Поэтому, основываясь на передовых зарубежных подходах, мы, начав с самого нижнего звена – уровня махалли, создали опыт Узбекистана по сокращению бедности¹.

Долгие годы бедность в нашей стране была закрытой темой. В 2020 году Узбекистан признал, что определенная часть населения находится в состоянии бедности, и приступил к ее поддержке. Были приняты финансово-организационные меры и внедрена система. Это дало свои результаты, улучшились условия жизни более 3 миллионов человек, которые долгие годы находились в тяжелом положении. В 2024 году. Уровень бедности снизился с 17 до 11 процентов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Сокращение бедности и создание новых рабочих мест являются важными темами, исследуемыми не только на местном, но и на международном уровнях. При изучении этого вопроса важную роль играют социально-экономические, финансовые и институциональные подходы. В исследованиях, проведенных Организацией Объединенных Наций (ООН) и Всемирным банком, одним из основных механизмов сокращения бедности выделена система микрокредитования. Модель «Граммин Банк» Мухаммада Юнуса признана эффективным средством привлечения бедных слоев населения в финансовую систему и обучения их экономической активности. Исследования показывают, что свободный доступ к финансовым услугам играет решающую роль в улучшении экономического положения населения. Исследования Всемирного банка подчеркивают важность поддержки малого и среднего бизнеса в сокращении бедности. В частности, показано, что расширение сотрудничества между государственным и частным секторами может повысить эффективность использования экономических ресурсов. Также отмечается, что важными являются вопросы устойчивости финансовой системы и повышения доверия населения к ней.

В Узбекистане анализируются государственные программы, направленные на сокращение бедности, а также роль коммерческих банков в этих процессах. В частности, в исследованиях Т. Ходжаева и М. Нурматова подчеркивается важность развития социальной инфраструктуры и стимулирования семейного предпринимательства для сокращения бедности. В их работах глубоко рассматривается роль коммерческих банков в обеспечении занятости населения.

Указ Президента Республики Узбекистан 2020 года «О внедрении эффективных механизмов сокращения бедности и обеспечения занятости» является одним из важнейших документов, направленных на ускорение экономических реформ в стране. В этом указе коммерческим банкам поручено реализовывать специальные программы по повышению экономической активности населения. Кроме того, отчеты Центрального банка и Центра экономических исследований и реформ показывают, насколько эффективны финансовые продукты и услуги коммерческих банков в сокращении бедности. Например, в рамках программы поддержки семейного предпринимательства было отмечено, что кредиты, выделенные с 2020 года, не оказали негативного влияния на экономику, а наоборот, способствовали созданию множества новых рабочих мест.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологии обеспечения занятости и сокращения бедности варьируются в зависимости от политической и экономической ситуации, специфики страны и потребностей ее населения. Их эффективное применение требует интеграции различных подходов, которые охватывают макроэкономические меры, развитие образования и квалификации, поддержку бизнеса и социальной политики. Комбинированное использование этих методов позволяет создавать устойчивую и инклюзивную систему занятости, способную справляться с современными вызовами. Это эмпирическое исследование с использованием смешанных методов анализа. В статье используются как качественные, так и количественные методы для анализа существующих данных, а также проведем сравнительное исследование политик в различных странах.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В Узбекистане был введен стандартизированный метод оценки уровня национальной черты бедности в 2021 году, который стал важнейшим инструментом для измерения уровня бедности и оценки

¹ Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на девятом заседании Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (25.09.2024)//uza.uz

воздействия проводимой политики. Создание информационной системы «Единый реестр социальной защиты» позволило значительно усилить социальную поддержку. Если в 2017 году количество семей-получателей социальной помощи составляло примерно 500 тысяч, то к 2023 году оно возросло до 2,3 миллиона. Расходы на социальные выплаты существенно увеличились в 3,7 раза с 2018 по 2023 год.

В 2022 году была внедрена национальная система «Махаллабай», направленная на сокращение бедности и поддержку предпринимательства на уровне самой маленькой административной единицы – махалли, которых в стране насчитывается примерно 9,4 тысячи в период с 2022 по 2024 год через эту систему было предоставлено микрокредитов на сумму 1,7 миллиарда долларов США, для 977,6 тысячи проектов семейного предпринимательства, а также субсидий на общую сумму почти 52 миллионам 152 тысячам человек. За счет внедрения этой системы с начала 2021 года уровень бедности в Узбекистане заметно снизился с 17% до 11%. Почти 2 миллиона человек выведены из бедности.

Для решения проблемы бедности через поддержку развития предпринимательства путем создания новых рабочих мест были запущены программы «Каждая семья – предприниматель» и «20 тысяч предпринимателей и 500 тысяч квалифицированных специалистов». Отдельно оказывается поддержка и женщинам–предпринимателям для поощрения и поддержки женщин, начинающих свой бизнес.

Поставлена цель в ближайшие три года снизить уровень бедности с 11 процентов до 7 процентов. С действующей системой сложно и далее повышать результативность. Недостает четких критериев определения бедности, целостного подхода к выведению семей из этого положения и распределению средств.

В частности, на основе анализа будут сформированы критерии определения бедности и адресный список, в который будут включены лица из Единого реестра социальной защиты и семьи, подверженные высокому риску попадания в состояние бедности. Такой статус будет утверждаться семеркой и активистами махалли путем голосования. Все социальные услуги и помощь, направленные на выведение из бедности, будут осуществляться центрами «Инсон».

Для изучения факторов бедности будет разработан единый опросник в сфере социальной защиты и занятости по 8 направлениям. На его основе будут осуществляться оценка возможностей семей и классификация по 3 категориям. К каждой семье будут применяться индивидуальные подходы и помощь.

Ежегодно на сокращение бедности выделяется 14 триллионов сумов. Но эти средства распределяются через 40 видов финансовых инструментов, около 10 ведомств, отсутствует единый подход. В связи с этим будет изменена и данная система. Распределение средств будет осуществляться агентством и хокимиятами в разрезе регионов, районов и махаллей исходя из количества малообеспеченных семей. При этом средства будут направляться в первую очередь на выведение семьи из бедности.

Будет организован мониторинг исполнения программ, направленных на сокращение бедности, в 3 этапа - на уровне махалли-района, области и республики. Общественный контроль в этом направлении будет усилен.

Вместо практики резервирования рабочих мест планируется введение налоговых льгот для предпринимателей, нанявших на работу нуждающихся лиц. Вакансии будут полностью цифровизированы. Будет создана онлайн-платформа, которая свяжет заказчика с надомным работником и фрилансером. В моноцентрах «Ишга мархамат» будет налажено обучение малоимущих граждан современным профессиям в сфере услуг.

Исследования свидетельствуют о том, что стратегическая перспектива для Республики Узбекистан на современном этапе - это формирование уникальной модели экономического роста, которая должна обеспечить макроэкономическую стабильность, устойчивое положительное влияние экономической среды на восстановление качества жизни населения и повышение конкурентоспособности местного бизнеса. Она необходима с учетом всех факторов роста в рамках экономической системы (спрос, предложение, институциональность), а также современных особенностей экономического роста, связанных с социальными, динамическими, экологическими процессами в условиях глобализации, а также усиления непредсказуемых элементов, влияющих на сокращение уровня бедности на основе случайных отношений

Согласно результатам анализа, в 2024 году Республика Узбекистан достигла положительных показателей экономического роста, что позволило достичь макроэкономической стабильности. Это, в свою очередь, должно стать основой для разработки и реализации концепции нового качества экономического роста, что позволит ускорить экономическое развитие за счет системы факторов, гарантирующих и учитывающих динамичные темпы роста, учитывать приоритеты структурных преобразований экономики, а не только количественный рост, но и развитие и накопление обеспечение качественных изменений в структуре и социальных параметров развития.

При этом предусматривается, что новые качества экономического роста будут направлены не только на развитие производства, но и на развитие «индустрии деятельности» населения, которая

рассматривается как комплекс экономических сфер и сфер экономической деятельности, направленных на обеспечение высокого уровня жизни населения. Кроме того, для разработки концепции нового качества экономического роста при сокращении уровня бедности в стране необходимо учитывать проблемы регионов Республики Узбекистан, имеющиеся диспропорции в их экономическом росте. Следует также отметить, что высокий уровень открытости экономики Республики Узбекистан определяет значение влияния мировых экономических тенденций на развитие национальной экономики

Обеспечение устойчивого экономического роста в экономике Республики Узбекистан, по крайней мере, сохранение тенденций и на этой основе сокращение бедности, повышение и укрепление благосостояния населения в значительной степени зависят от:

- увеличение внешних и внутренних инвестиций в основной капитал и повышение эффективности их использования;
- защита социально уязвимых слоев населения, поддержка малообеспеченных слоев общества;
- устранение бедности и социального неравенства, первоочередное осуществление удовлетворения социальных потребностей;
- содействие и поддержка организации предпринимательской деятельности;
- совершенствование бюджетных программ по обеспечению занятости и повышению доходов населения;
- разработка и внедрение в практику механизмов социальной защиты населения.

На современном этапе развития Республики Узбекистан научная оценка факторов, влияющих на сокращение бедности в стране, может быть достигнута путем эконометрического исследования и применения моделей, что позволит определить пути укрепления экономической безопасности в социальной сфере и повышения уровня социального обеспечения государства.

Исследования показывают, что на сегодняшний день в мировой практике не выработан единый подход к определению понятия «бедность». Потому что в этой области невозможно встретить две международные организации или национальные статистические органы, использующие одну и ту же методологию оценки, в большинстве случаев методологии принципиально различались. Манипулируя существующими понятиями и терминами, можно определить практически любой уровень бедности в стране (в определенных пределах) и увеличить или уменьшить ее в политических целях.

Бедность в Республике Узбекистан имеет ряд особенностей: низкий уровень жизни населения в целом; психологический отказ от экономического неравенства; высокий процент людей, считающих себя бедными (особенно после введения «Железной тетради», «Молодежной тетради» и «Женской тетради») распространение бедности среди трудоспособного населения. На наш взгляд, проблема бедности должна рассматриваться через призму « универсальных факторов».

В частности, причины формирования и усиления бедности в социальном пространстве должны включать совокупность общих условий:

- 1) природные и географические факторы;
- 2) экономические факторы;
- 3) медицинская помощь;
- 4) административные и государственные проблемы;
- 5) социальные и демографические факторы.

В целях ограничения дальнейшей дифференциации населения и снижения масштабов бедности целесообразно реализовать ряд мер по приоритетным направлениям в сфере занятости:

- налаживание профессиональной переподготовки и повышения квалификации работодателей без разрыва и нарушения трудовых отношений с возмещением работодателями соответствующих расходов за счет фонда социального страхования;
- в сферах экономики, освобожденных от сверхурочного труда, - установление положительных перспектив для сбора и получения дохода от трудовой деятельности по прекращению договора занятости, снижающего социальную напряженность в предпринимательстве;
- расширение профилактических профессиональных услуг безработным: проведение консультаций по законодательству о труде и занятости на предприятиях;
- стимулирование профессиональной подготовки, курсов по выбору и переподготовке уволенных работников;
- оптимизация систем оплаты труда работника для стимулирования трудоустройства в отраслях и смежных отраслях экономики;
- развитие сферы профессионального образования по здравоохранению и использование социально справедливого подхода в производстве материальных товаров, распределении доходов и национального богатства;

процессы развития различных форм занятости, так и регулирующие отдельные элементы этого процесса.

Так например, по-нашему мнению, группа законов, регулирующая процессы развития гибких форм занятости в целом, должна раскрывать следующие положения:

- функции государственных и территориальных органов управления по организации рабочих мест и содействию трудоустройства населения на условиях гибких форм занятости;
- критерии и уровень оплаты труда при трудоустройстве на условиях гибких форм занятости;
- условия и охрана труда, социальное страхование трудящихся, занятых на условиях нестандартных форм;
- установление налоговых льгот, предоставление финансовой помощи предприятиям, участвующим в программе развития гибких форм занятости (например, надомничество);
- разработка системы компенсационных выплат трудящимся, вынужденным работать на условиях гибких форм занятости;
- создание системы профессиональной подготовки с учетом потребности населения в трудоустройстве;
- создание системы социальных гарантий гражданам, работающим на условиях гибких форм занятости.

Другая группа законов должна фиксировать специфические условия использования нестандартных *форм* занятости применительно к отдельным группам населения (например, женщинам, имеющим малолетних детей, молодежи, инвалидам).

III. Научно-методическое обеспечение развития различных форм занятости.

Развитие форм занятости сложный и многогранный процесс, поэтому принятие управленческих решений в этой области должно основываться на всестороннем изучении всех его элементов и взаимосвязей. В связи с этим предлагается:

- создать сеть научных учреждений, исследующих процессы развития форм занятости во всех регионах страны;
- определить единую систему показателей, отражающих процессы формирования данных форм занятости;
- обеспечить материально-техническую базу проведения регулярных опросов населения по выяснению потребностей трудоустройства на условиях нестандартных форм занятости;
- разработать научно обоснованные прогнозы развития различных форм занятости на уровне государства в целом и на региональных уровнях;
- на базе научных исследований создать комплексные программы развития различных форм занятости с учетом особенностей регионов;
- разработать методические рекомендации по организации деятельности службы занятости с учетом специфики трудоустройства население региона;
- обосновать систему критериев, позволяющих оценивать роль различных форм занятости в решении региональных проблем занятости.

IV. Финансовое обеспечение процессов развития различных форм

занятости должно включать:

- бюджетное финансирование программ занятости;
- часть средств перечисляемых предприятиями и организациями в фонд содействия занятости;
- средства специализированных фондов, связанных с решением проблем занятости;
- плату работодателей за услуги служб занятости по подбору и подготовке необходимых работников.

Основные направления использования финансовых средств на программы развития гибких форм занятости можно определить следующим образом:

- предоставление на конкурсной основе кредитов и налоговых льгот предприятиям (имеется опыт надомного труда), сохраняющим или создающим дополнительные рабочие места на гибких условиях занятости;
- организация системы профессионального обучения и переобучения с учетом структуры рабочих мест на условиях гибкой занятости.

V. Содействие занятости в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства.

Как показывает опыт развитых стран быстрый рост количества мелких частных предприятий в периоды экономических спадов позволяет обеспечить занятость значительному числу высвобожденных работников (так, по оценкам экспертов, за счет развития частного сектора трудоустраивается до 50% работников). Характерной особенностью отношений занятости в данных

для всестороннего развития граждан. Поддержка со стороны государства в развитии инновационных идей и предпринимательства является правильным и наиболее оптимальным решением искоренения бедности в стране.

Список литературы

1. Абдурахманова Г.К. и др. Сокращение бедности: Возможности, действия и результаты. Монография. Т.:2021, С.12.
2. Амирджанова С. С. // Воздействие на снижение уровня бедности путем обеспечения роста занятости и формирования заработной платы в Узбекистане. Экономика и социум. 2024 йил, №7(122).
3. Б. Б. Беркинов, Н. И. Неделькина, С. С. Амирджанова «Современные реалии повышения уровня жизни населения в махаллах в условиях развития нового Узбекистана» // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – Т. 14, № 11. – С. 7011-7026. – DOI 10.18334/epp.14.11.122031.
4. Сатторов И. Камбағаллик даражасини аниқлаш ва баҳолашга доир методик ёндашувлар Iqtisodiyot va ta'lim / 2023-yil 5-son -31 б.
5. Gulnora Kalandarovna Abdurakhmanova, Shukhrat Gaibnazarovich Gaibnazarov, Nargiza Turgunovna Shayusupova, Dilafruz Shuxratovna Fayziyeva, Bobir Ortikmirzaevich Tursunov. (2020). Creating a system of control over compliance with decent work principles of the Republic of Uzbekistan. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(9s), 6401-6408. <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/20252>
6. Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Gaibnazarov Shukhrat Gaibnazarovich, Shayusupuva Nargiza Turgunovna, Fayziyeva Dilafruz Shuxratovna and Tursunov Bobir Ortikmirzaevich(2020). Methodical Aspects of Establishing a Control System over Compliance with Principles of Decent Work and Social Security in Textile Enterprises. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, Volume 12, Issue 5, Pages: 73-81, <http://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I5/20201691> , <https://www.jarDCS.org/abstract.php?id=4650>
7. Lochinbek F. Amirov, Javlonbek S. Fayzullaev, Hasan Sh. Rahimov and Nargiza T. Shayusupova(2021). EMM of effective management of the integrated transportation and logistics system. E3S Web Conferences, 244 (2021) 08022. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124408022> , https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/20/e3sconf_emmft2020_08022/e3sconf_emmft2020_08022.html
8. Lochinbek F. Amirov, Nargiza Turgunovna Shayusupova, Mavluda Turabovna Askarova, Shahnoza Khamidovna Rahmatullayeva(2021). Priority Areas For The Development Of A Flexible Labor Market In Uzbekistan. The American Journal of Applied sciences (ISSN –2689-0992), Published: May 7, 2021| Pages:1-11, Doi: <https://doi.org/10.37547/tajas/Volume03Issue05-01> , <https://theamericanjournals.com/index.php/tajas/article/view/293/271>
9. Агентство статистики Узбекистана. (2023). Статистические данные по социально-экономическому развитию.
10. Всемирный банк. (2022). World Development Indicators.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

